

Open by default: Zielmarken für die Open- Research-Strategie Berlin

**Eine Diskussionsgrundlage vom
Open-Access-Büro Berlin**

Erstellt von: Maike Neufend, Maxi Kindling und Georg Fischer

Version: 1.0

Datum: 20.11.2024

DOI: <http://www.doi.org/10.5281/zenodo.14193315>

Lizenz: CC-BY 4.0

Publikation auf PubPub: <https://doi.org/10.21428/986c5d43.9ea9c299>

Der Status Quo

Mit der Open-Access-Strategie Berlin ([Senat von Berlin, 2015](#)) hat sich das Land Berlin im Jahr 2015 zum Open-Access-Gedanken bekannt und damit den digitalen Wandel in Kultur und Wissenschaft unterstützt. Das Land Berlin setzt sich mit dieser Strategie „für größtmögliche Offenheit in den Bereichen von Wissenschaft und Kultur ein“ und formulierte für die Bereiche wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Kulturdaten Ziele, „um einen offenen Zugang und eine umfassende Nutzbarkeit im Sinne von Open Access für alle zu erreichen“ ([Senat von Berlin, 2015](#)). Die Open-Access-Strategie war in weiten Teilen erfolgreich und wirksam. Viele der in der Strategie formulierten Ziele konnten mittlerweile erreicht werden.

Auf Grundlage der Open-Access-Strategie von 2015 und der im Jahr 2020 angestoßenen Landesinitiative Open Research Berlin wurden mehrere landesseitige Maßnahmen umgesetzt. Sie schaffen die Voraussetzungen dafür, Open Research im Forschungsraum Berlin weiter voranzubringen. Zu den Maßnahmen zählt die Anpassung einiger Rahmenbedingungen durch das Land Berlin. Mit der Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) im Jahr 2021 haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für Open Research verändert: Erstmals wird darin die Unterstützung für Open Research durch die Hochschulen explizit festgehalten. Open Access und Open Research sind darüber hinaus als wichtige Handlungsfelder in den aktuellen Hochschulverträgen verankert. Forschungsunterstützende Tätigkeiten für Open Research werden den Bibliotheken der Berliner Hochschulen im Zuge der Novellierung des BerlHG erstmals explizit zugeschrieben. Zu den übergeordneten Maßnahmen der Open-Access-Strategie zählen auch die Einrichtung einer Landeskoordination durch das Open-Access-Büro Berlin, die Verstetigung des Förderprogramms zur Digitalisierung des Kulturerbes sowie des digiS – Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin und der Austausch der Landeseinrichtungen aus Wissenschaft und Kulturerbe im Rahmen der Arbeitsgruppe Open-Access-Strategie Berlin. Diese zentralen Maßnahmen gelten als Vorbild für die Umsetzung einer landesweiten Strategie und Kooperation ([Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024e](#)). Weitere Empfehlungen für die Landesinitiative Open Research Berlin, wie eine zentrale Rechtsberatung und eine Landesmaßnahme Forschungsdatenmanagement, sind bisher nicht umgesetzt worden ([Open-Access-Büro Berlin, 2022](#)).

Seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie haben die Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin viele Maßnahmen erfolgreich implementiert. Strukturbildende Maßnahmen sind im Rahmen der Förderung für Publikationskosten durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) an einigen Einrichtungen bereits angestoßen worden. Mehrere Einrichtungen haben gut aufgestellte zentrale Unterstützungsangebote für Beratung und Schulung im Bereich Open Access und Forschungsdatenmanagement (FDM) aufgebaut ([Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024g](#)). Der Anteil an Open-Access-Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften in Berlin von Angehörigen der öffentlichen Hochschulen,

Universitäten und der Charité liegt im Jahr 2023 bei 73,2 %.¹ Neben dem offenen Zugang zu Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften gehören viele weitere Publikationsformen und Praktiken zur offenen Wissenschaft. Diese werden zunehmend auch Gegenstand des Monitorings (Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024i). Die Einrichtungen haben Finanzierungswege etabliert (Publikationsfonds, Publish&Read-Verträge, u.a.)(Berlin, Open-Access-Büro and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024) sowie nachhaltige und langfristig abgesicherte Infrastrukturangebote in akademischer Trägerschaft geschaffen (Repositorien für Texte und Daten, Hosting-Dienste für Journale, Bücher oder Schriftenreihen, institutionelle Verlage, u.a.). An den Bibliotheken einiger Einrichtungen sind umfassende Zweitveröffentlichungsservices entstanden (Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, Fischer, 2024). Um die Speicherung und Langzeitverfügbarkeit aller relevanten digitalen Daten zu ermöglichen und die offene Verfügbarmachung von Forschungsdaten und digitalem beziehungsweise digitalisiertem Kulturgut zu ermöglichen, besteht ein hoher Bedarf an Infrastrukturangeboten (Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024a).

Viele Einrichtungen haben die „Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and the Humanities“ (2003) unterzeichnet (Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024h). Ein großer Teil der Einrichtungen hat eigene Policies oder Leitlinien für Open Access verabschiedet; Policies für Forschungsdaten haben die Universitäten und einige außeruniversitäre Einrichtungen beschlossen. Die Berlin University Alliance sowie ein Teil der außeruniversitären Einrichtungen haben bereits Leitbilder für Open Research entwickelt.

Einige Einrichtungen haben sich internationalen Initiativen wie der San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) und der Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) angeschlossen, die eine Reform der Forschungsbewertung anstreben. Daneben werden erste Ansätze entwickelt, Open-Research-Praktiken in der Forschungsevaluation auf individueller und institutioneller Ebene einzubeziehen (Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024d).

In Zusammenarbeit verschiedener Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen wurden in Berlin vielfältige Digitalisierungsprojekte umgesetzt, viele darunter mit Förderung durch das Förderprogramm des Landes zur Digitalisierung des kulturellen Erbes und mit Unterstützung durch digiS. Die Kooperation der Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen sollte basierend auf den gemeinsamen Digitalisierungsvorhaben auch bei Themen rund um die offene Zugänglichmachung und Nachnutzbarkeit der digitalen Objekte und Sammlungen weiter ausgebaut werden (Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024b).

¹ Daten vom Open Access Monitor Deutschland, vgl. Forschungszentrum Jülich, 2024; <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12200258> Stand April 2024, ohne Bronze Open Access.

Weiterentwicklung

Die Open-Access-Strategie und die daraus resultierenden Maßnahmen haben den Wissenschaftsstandort Berlin gestärkt. Im [Open-Access-Bericht Berlin](#) wird dargestellt, inwieweit die nicht erreichten Zielstellungen und weniger erfolgreichen Maßnahmen strategisch weiterentwickelt und an die aktuellen Herausforderungen angepasst werden sollten. Aufgrund der inhaltlichen und strukturellen Ausweitung des Themas Open Access zu offener Wissenschaft (Open Research) sowohl innerhalb der Einrichtungen als auch auf wissenschaftspolitischer Ebene sind thematische Aspekte hinzugekommen: Dazu gehören unter anderem Werte und Prinzipien offener Wissenschaft, Datentracking und Künstliche Intelligenz sowie Finanzierung und Kostentransparenz ([Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024c](#)).

Der Begriff Open Research, wie er im Rahmen der Landesinitiative Open Research Berlin verwendet wird, bezieht sich auf alle Wissenschaftsdisziplinen und Domänen, inklusive Kunst und Kultur. Auf Grundlage der UNESCO-Empfehlung ([UNESCO, 2021](#)) fasst der Begriff „Open Research“ Konzepte und Praktiken der wissenschaftlichen Kommunikation und Arbeitsweise zusammen, die einen offenen und nachhaltigen Zugang zu Forschungsergebnissen und Forschungsmaterialien sowie dem gesamten Forschungsprozess ermöglichen. Durch Open Research werden öffentlich geförderte Wissenschaft, Forschung und Lehre aller Disziplinen wenn möglich für eine breite Öffentlichkeit finanziell, rechtlich und technisch uneingeschränkt zugänglich, nachvollziehbar und nachnutzbar gemacht. Dies ermöglicht die Teilhabe und schafft eine Transparenz über die wissenschaftliche Arbeit, die auch ihre Qualität verbessert.

Die Open-Access-Strategie sah drei Handlungsfelder vor, an denen sich die Maßnahmen und Ziele ausrichten: wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Kulturdaten/kulturelles Erbe. Der Open-Access-Bericht zeichnet nach, wie sich diese Handlungsfelder bereits stark ausdifferenziert haben, aber auch weit weniger trennscharf sind. Aufgrund der Komplexität des Themas bedarf es auch in Zukunft einer thematischen Priorisierung von Handlungsfeldern. Auch weitere Handlungsfelder sollten dabei Berücksichtigung finden.

In Zukunft wird Open Research noch mehr als zuvor die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstandortes Berlin mitbestimmen. Die Berliner Wissenschafts- und Kulturlandschaft besticht dabei durch eine große Vielfalt. Ihre gleichzeitige Heterogenität und Exzellenz bilden eine ideale Ausgangslage zur Entwicklung der Open-Research-Strategie. Diese stärkt den Wissenschaftsstandort Berlin langfristig und nachhaltig und sichert die Anschlussfähigkeit an internationale Entwicklungen.

Open by default in zehn Punkten

Um den freien Zugang zu Wissenschaft, Forschung und Lehre in Berlin zum Standard zu machen, wird die Open-Access-Strategie des Landes Berlin und der Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin zu einer Open-Research-Strategie weiterentwickelt.

Die Open-Research-Strategie adressiert alle Angehörigen der Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin, sowie interessierte Forschende und die allgemeine Öffentlichkeit.

Die wesentlichen Ziele präsentiert das Open-Access-Büro des Landes Berlin in den nachfolgenden zehn Punkten. Sie sind auf Basis der Evaluierung der Entwicklung an den Berliner Einrichtungen seit der Verabschiedung der Open-Access-Strategie im Jahr 2015 entstanden ([Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer, 2024f](#)). Die Punkte bilden den Entwurf für die „Zielmarken der Open-Research-Strategie“, die laut Hochschulverträgen 2024–2028 im Jahr 2024 präsentiert werden sollen.

1. **Zugänglichkeit und Nutzbarkeit:** 100 % der Angehörigen von Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in Berlin soll es ermöglicht werden, zu Open-Research-Praktiken beitragen zu können, auf diese zuzugreifen und von ihnen profitieren zu können. Auf diese Weise soll ein inklusives Forschungsumfeld gefördert werden, das vielfältige Praktiken und Perspektiven wertschätzt.
2. **Kultureller Wandel hin zur Offenheit:** Förderung eines kulturellen Wandels innerhalb akademischer Institutionen, der Open Research als grundlegenden Aspekt wissenschaftlicher Arbeit anerkennt und dessen Wert für die Verbesserung der Forschungsqualität und den Mehrwert für die Gesellschaft betont.
3. **Gerechte Zusammenarbeit und angemessene Arbeitsbedingungen:** Förderung gerechter Partnerschaften und Arbeitsbedingungen für Angehörige von Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen und gesellschaftliche Akteure. Diese sollen sicherzustellen, dass Open Research der Gesellschaft insgesamt zugutekommt und lokale sowie globale Herausforderungen adressiert.
4. **Weiterentwicklung der Forschungsevaluation:** Etablierung von Strukturen für eine verantwortungsvolle Forschungsbewertung, die Praktiken offener Wissenschaft maßgeblich einbezieht. Das Ziel ist die Diversität der wissenschaftlichen Beiträge und beruflichen Biografien sichtbar zu machen und im Einklang mit den Bedürfnissen und Erfordernissen der Forschung anzuerkennen.
5. **Kooperative Kompetenzstrukturen:** Ausbau von und Investition in kooperative Strukturen, um Angehörige von Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen mit den notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen für Open Research auszustatten.

6. **Nachhaltige und offene Infrastruktur:** Entwicklung und Aufrechterhaltung vertrauenswürdiger, offener Publikationsinfrastrukturen. Forschungsunterstützende Dienste und wissenschaftsgeleitete Initiativen sollen sicherstellen, dass digitale Publikationen und Praktiken jeglicher Formate langfristig, nachhaltig und nachnutzbar zugänglich sind.
7. **Souveränes Forschungsökosystem:** Förderung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Institutionen des kulturellen Erbes und anderen Interessengruppen. So soll ein Domänen übergreifendes Forschungsökosystem entstehen, das von den Einrichtungen souverän getragen wird und den Austausch von Wissen und Ressourcen fördert.
8. **Transparente Finanzierungsmodelle:** Etablierung fairer und transparenter Finanzierungsmodelle für Open Access und Open Research, die das Gemeinwohl priorisieren und sicherstellen, dass Ressourcen effektiv zur Unterstützung vielfältiger Publikationsformate und Initiativen genutzt werden.
9. **Unterstützung in juristischen Fragen:** Einsatz für wissenschaftsfreundliche und klare Regelungen bezüglich relevanter Rechtsgebiete sowie Zugang zu rechtlicher Beratung im Bereich Open Research für Forschende und Einrichtungen. Das betrifft unter anderem das Urheber-, Datenschutz-, Arbeits- und Haushaltsrecht.
10. **Beobachtungs- und Evaluierungsmaßnahmen:** Implementierung und Weiterentwicklung von kontextsensiblen Monitoring und Reporting zur Bewertung der Entwicklung von Open Research auf Landes-, Einrichtungs- und Fachebene.

Referenzen

- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024). Finanzierung und Kostentransparenz. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.9e41526a>
- Open-Access-Büro Berlin. (2022). Empfehlung für eine Landesinitiative Open Research Berlin. Retrieved from <https://doi.org/10.59350/gbv5b-p6y47>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024a). Digitale Langzeitarchivierung und -verfügbarkeit. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.547438ea>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024b). Digitalisierung und offener Zugang zu wissenschaftsrelevanten Bestände. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.13845063>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024c). Fazit des Open-Access-Büros. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.bd2a3c2b>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024d). Forschungsevaluation. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.301263e8>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024e). Open Access in Berlin: Rahmenbedingungen und Status Quo. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.6376c036>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024f). *Open-Access-Bericht Berlin*. PubPub. Retrieved from <https://oabb.pubpub.org/open-access-bericht-berlin>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024g). Organisationsentwicklung und Kompetenzvermittlung. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.3ba47a23>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024h). Policies, Richtlinien und Leitlinien. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.346b01e6>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, and Fischer. (2024i). Publikationsnachweis und Monitoring. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.da8df99e>
- Open-Access-Büro Berlin and Kindling, Neufend, Fischer. (2024). Publikationsinfrastrukturen. In *Open-Access-Bericht Berlin* (1st ed.). PubPub. <https://doi.org/10.21428/986c5d43.136cae29>
- Senat von Berlin. (2015). *Open-Access-Strategie für Berlin* [Techreport]. Retrieved from <https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/26561/Open-Access-Strategie-Berlin-2015.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science* (Techreport No. SC-PCB-SPP/2021/OS/UROS). Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en>